

A SUBJETIVIDADE POLÍTICA DA ESQUERDA BRASILEIRA NA CONJUNTURA SUBSEQUENTE ÀS JORNADAS DE JUNHO DE 2013

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz
Estudante de doutorado - Sociologia Política - UENF
E-mail: sraqueiroz.pr.ml@gmail.com

Paulo Rodrigues Gajanigo
Orientador - Sociologia Política - UENF
E-mail: gajanigo@gmail.com

Resumo

Desde a inflexão ocorrida na dinâmica internacional do capitalismo em 2008, tem-se visto em todo o globo evidências de revitalização das expressões políticas da esquerda que apontam à possibilidade de também haver em curso uma inflexão na subjetividade política da esquerda global, comparativamente ao quadro anterior em que o desenvolvimento do que se convencionou chamar “Nova Esquerda” parecia produzir uma práxis crescentemente amoldada aos limites do capital, consequência de uma subjetividade política tipicamente neoliberal à qual Fisher (2021) chamou “realismo capitalista”. No Brasil, o processo de revitalização da esquerda veio à tona nas Manifestações de Junho de 2013 que, ademais, demarcaram também a abertura de uma conjuntura nacional que, dentre outras coisas, tem sido palco do alinhamento nacional às dinâmicas de reestruturação do capital internacional. A pesquisa em resumo tem como objetivo geral compreender os reflexos da experiência objetiva vivenciada pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura aberta no país pelas Manifestações de Junho de 2013 sobre o processo de consciência desta esquerda, no que tange afastamento ou reiteração de sua subjetividade política com relação ao realismo capitalista. A pesquisa tem sido desenvolvida por meio das seguintes técnicas: revisão bibliográfica; análise documental; entrevista em profundidade. Os resultados são ainda incipientes, haja vista que o projeto de pesquisa foi defendido há poucos meses. Todavia, os primeiros dados obtidos têm indicado que ambos os movimentos estão em curso na esquerda brasileira, em alguns casos ocorrendo simultaneamente dentro da mesma organização. Somente o avanço da pesquisa possibilitará a obtenção de conclusões precisas.

Palavras-chave

Realismo Capitalista; Subjetividade Política; Esquerda Brasileira; Junho de 2013; Práxis.

Instituições de Fomento.

UENF/CAPES

THE SUBJECTIVITY OF LEFT-WING BRAZILIAN POLITICAL ACTIVISTS POST JUNE JOURNEYS 2013

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz
Student - Sociologia Política - UENF
E-mail: sraqueiroz.pr.ml@gmail.com

Paulo Rodrigues Gajanigo
Supervisor - Sociologia Política - UENF
E-mail: gajanigo@gmail.com

Since the inflection that occurred in the international dynamics of capital as a result of the 2008 Crisis, evidence of the revitalization of leftist political expressions has been seen across the globe, which point to the possibility that there is also an ongoing inflection in the political subjectivity of the global left, compared to the previous scenario in which the development of what was conventionally called the “New Left” seemed to produce a praxis increasingly shaped by the limits of capital, due to a normally neoliberal political subjectivity which Fisher (2009) called “capitalist realism”. In Brazil, the process of revitalization of the left has emerged in June 2013 manifestations which, in addition, also marked the opening of a national conjuncture that, among other things, has been a national stage for the recovery of international capital. The research in summary has the general objective of understanding the reflexes of the objective experience lived by the Brazilian left in the course of the conjuncture opened in the country by the June 2013 manifestations on the process of conscience of this left, regarding the removal or reiteration of its political subjectivity with respect to capitalist realism. The research is been developed using the following techniques: bibliographic review; document analysis; in-depth interview. The results are still incipient, given that the research project was defended a few months ago. However, the first data obtained have indicated that both movements are under way in the Brazilian left, in some cases occurring simultaneously within the same organization. Only the advancement of research will make it possible to obtain precise conclusions.

Keywords

Capitalist Realism; Political Subjectivity; Brazilian Left; June 2013; Praxis.

Promotion institutions

UENF/CAPES

A SUBJETIVIDADE POLÍTICA DA ESQUERDA BRASILEIRA NA CONJUNTURA SUBSEQUENTE ÀS JORNADAS DE JUNHO DE 2013

Introdução

O ano de 2008 ficou marcado na história mundial recente pela deflagração de uma crise econômica cujas dimensões globais foram responsáveis, dentre outras coisas, por uma acentuada inflexão nas dinâmicas internacionais do capitalismo. Desde então, tanto pelas contradições que a crise evidenciou, quanto pelos danos sociais ocasionados na reestruturação subsequente, tem-se visto em todo o globo evidências de revitalização das expressões políticas da esquerda (TONELO, 2021), que apontam para a possibilidade de também haver em curso uma inflexão na subjetividade política da esquerda global, comparativamente ao quadro anterior em que o desenvolvimento do que se convencionou chamar de “Nova Esquerda” parecia produzir uma práxis crescentemente amoldada aos limites do capital.

A investigação científica de um eventual caráter inflexivo desta revitalização, como notório, tem sido alvo recorrente do pensamento social contemporâneo, e a pesquisa de tese que se busca apresentar neste breve texto dissertativo tem sido desenvolvida no ensejo deste esforço coletivo; porém, aqui localiza-se a questão em tela especificamente no caso brasileiro, e pensa-se o cenário de subjetividade política anterior, para o qual se investigará eventual inflexão na conjuntura, a partir do conceito de realismo capitalista de Fisher (2011), entendido como o desinteresse e/ou descrença generalizados nas possibilidades de uma alternativa ao capitalismo, o que conformaria uma práxis de esquerda subjetivamente reflexiva da máxima neoliberal na qual se diz e vivencia o “*there is no alternative*”.

No Brasil, a gestação deste processo de revitalização da esquerda (e assim como no cenário global, também da direita) veio à tona por meio das Manifestações de Junho de 2013 que, ademais, demarcaram também a abertura de uma conjuntura nacional que, dentre outras coisas, tem sido o palco do alinhamento nacional às dinâmicas de reestruturação do capital internacional. Tendo isso em vista, e a partir do marco teórico-metodológico do materialismo

histórico e dialético, a pesquisa buscará responder às seguintes questões: a práxis desenvolvida pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura que se abriu em Junho de 2013 tem apontado para a formação de uma subjetividade política mais inclinada à negação ou à reafirmação do realismo capitalista anteriormente hegemônico? Quais fatores explicam a resposta encontrada?

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O objetivo geral da pesquisa consiste em compreender os reflexos da experiência objetiva vivenciada pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura nacional aberta pelas Manifestações de Junho de 2013 em seu processo de consciência, no que tange o seu afastamento ou reiteração com relação a uma subjetividade inclinada ao realismo capitalista. A delimitação temporal para a análise se estende de 2013 a 2023; o recorte de organizações para a investigação centrou-se nos seguintes partidos e movimentos da esquerda organizada do país: PT, PSoL, PCB, PCR-UP, PSTU, MPL, MTST, Consulta Popular.

A pesquisa se desenvolverá por meio de a) revisão bibliográfica relativa à história recente da esquerda, sobretudo a brasileira, de modo que seja possível uma comparação com os movimentos de sua práxis na atual conjuntura; b) análise documental dos registros, resoluções e manifestações públicas destas organizações relativas à sua práxis política na conjuntura; c) entrevista em profundidade com militantes e dirigentes das organizações selecionadas de modo que seja possível obter relatos relacionados à sua práxis antes, durante e depois de Junho de 2013, bem como apreender os movimentos de sua subjetividade neste processo (transições em sua leitura da realidade objetiva, de seus objetivos táticos e estratégicos, dos meios e vias necessários para o alcance dos mesmos, etc.).

Resultados

Neste estágio do desenvolvimento da pesquisa os resultados ainda são incipientes, afinal, o projeto correspondente à mesma foi defendido e aprovado há somente quatro meses.

As entrevistas com militantes e dirigentes somente terão início em janeiro do próximo ano, muito embora já seja possível afirmar, de antemão, com base nas conversas de prospecção com aqueles que concordaram em ceder entrevistas, que algumas das organizações sob análise sofreram abalos, com maior ou menor impacto em sua subjetividade política, em função de divergências internas relativas à avaliação que se fez dos resultados de suas intervenções, ou das escolhas táticas de suas intervenções, nas manifestações de Junho de 2013, no processo de deposição de Dilma Rousseff e nas eleições de 2022.

A análise documental dos registros, resoluções e manifestações públicas das organizações estudadas que apontem algo das transformações de sua práxis no percurso da atual conjuntura, também não avançaram tanto, pois embora o levantamento documental siga adiantado, a análise do material ainda não pôde ser realizada. De antemão, todavia, já se pode perceber em um primeiro e parcial exame que, no sentido do aprofundamento ou negação do que se pode entender como uma subjetividade política restringida aos limites do capital, ambos os movimentos aparecem nas novas conformações da esquerda brasileira a partir de junho de 2013. Partidos e movimentos dedicados ao trabalho de base e desenvolvimento de tarefas revolucionárias foram criados a partir do seio de históricas organizações da esquerda nacional (e também paralelamente a elas) que têm buscado redinamizar suas intervenções na sociedade brasileira – todos quase sempre reivindicando em suas cartas de apresentação, estatutos e afins, o legado de Junho de 2013. Por outro lado, também se pode observar partidos e movimentos nos quais se instaurou uma inflexão discursiva e às vezes prática não no sentido do interesse em uma práxis política auto pretendida radical e/ou revolucionária. É o caso de partidos e movimentos que, talvez em função dos imperativos de uma posição defensiva a partir dos acontecimentos de 2016, guinaram à sua própria direita, aderindo a projetos políticos de colaboração de classes que até pouco rechaçavam.

Os nomes das organizações não são mencionados neste resumo em função, justamente, do caráter absolutamente preliminar destas percepções que, a esta altura da pesquisa, ainda não podem reter em si qualquer detalhe expositivo ou rigor analítico. Além disso, alguns dos casos mencionados referem-se a organizações e movimentos que constroem

ou são construídos pelos partidos e movimentos delimitados no recorte de pesquisa exposto na sessão anterior. Constituem-se, portanto, enquanto base das organizações selecionadas, que se estendem para além de si mesmas em uma ampla rede de coletivos, tendências/organizações internas, centrais sindicais e estudantis, movimentos, frentes e afins.

Com relação ao estudo da história concreta e intelectual da esquerda, sobretudo a brasileira, trabalhos como os de Tonello (2021); Fraser (2022); Dean (2022), Losurdo (2018), Iasi (2006; 2017), Badiou (2012), Zibechi e Machado (2017), dentre tantos outros, têm sido fundamentais no processo de sua apropriação – o que também ocorre com as leituras com as quais o diálogo estabelecido é crítico. De antemão, alguns comentários: é verdade que a revitalização das forças da esquerda global, tendo recebido o impulso das energias liberadas pela movimentação das placas tectônicas do capital, não foram, por outro lado, gestadas somente a partir da crise de 2008; antes disso, já se gestava no centro e na periferia do capitalismo desde os anos circundantes à virada do século XX para o XXI. Os sentidos desta revitalização, todavia, ainda não são plenamente evidentes. O acirramento dos conflitos políticos e dos desgastes sociais da conjuntura internacional em tela não podem ser ignorados como fator decisivo neste processo. Espera-se que, com relação ao caso brasileiro, o desenvolvimento desta pesquisa contribua para a elucidação do problema.

Discussão

Como dito anteriormente, a pesquisa tem como base teórico-metodológica, o Materialismo Histórico e Dialético. Algumas das principais referências para o desenvolvimento da pesquisa não foram mencionadas na introdução deste resumo, a saber: Marx (1982, 2011); Marx e Engels (2011); Lukacs (2013) e Kosik (1969), Iasi (2006), dentre outros. Tais referências são fundamentais à análise em um determinado sentido: auxiliam, por meio do conceito de práxis, e de outros conceitos correlatos, no exame dos movimentos da consciência, interesse desta pesquisa. Além disso, o conceito de realismo capitalista desenvolvido por Fisher (2021) consiste na atualização empreendida pelo autor ao conceito de pós-modernidade, conforme desenvolvido por Jameson (1998), expressão cultural do

capitalismo tardio (MANDEL, 1982). Este referencial será testado em sua capacidade analítica e propositiva, de modo que, confrontados com os resultados da pesquisa em curso, possam demonstrar sua pertinência.

Conclusão

No presente estágio da pesquisa não é possível apresentar conclusões à mesma. Todavia, espera-se que o avanço em seu desenvolvimento e na análise dos dados obtidos possibilitem conclusões substanciais no futuro.

Referências

BADIOU, Alain. **A hipótese comunista**. São Paulo: Boitempo, 2012.

DEAN, Jodi. **Multidões e Partidos**. São Paulo: Boitempo, 2022.

FISHER, Mark. **Realismo Capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?** São Paulo: Autonomia Literária, 2020

FRASER, Nancy. **Justiça Interrompida: reflexões críticas sobre a condição pós-socialista**. São Paulo: Boitempo, 2022.

IASI, Mauro. **As Metamorfoses da Consciência de Classe: o PT entre a negação e o consentimento**. São Paulo: Expressão Popular, 2006.

IASI, Mauro. **Política, Estado e Ideologia na Trama Conjuntural**. São Paulo: ICP, 2019.

JAMESON, Fredric. **Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio**. São Paulo: Ática, 1998.

KOSIK, Karel. **Dialética do Concreto**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.

LOSURDO. **O Marxismo Ocidental: como nasceu, como morreu, como pode renascer**. São Paulo: Boitempo, 2018.

LUKACS, Gyorgy. **Para uma ontologia do ser social 2**. São Paulo: Boitempo, 2013.

MANDEL, Ernest. **O Capitalismo Tardio**. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

MARX, Karl. **O 18 de Brumário de Luís Bonaparte**. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, Karl. **Teses sobre Feuerbach**. (1982) Disponível em: <<https://www.marxists.org/portugues/marx/1845/tesfeuer.htm>.> Acesso em: 10 jun. 2022.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A Ideologia Alemã**: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. São Paulo: Boitempo, 2011.

TONELLO, Iuri. **No Entanto, Ela se Move**: a crise de 2008 e a nova dinâmica do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2021.

ZIBECHI, Raul; MACHADO, Décio. **Os Limites do Progressismo**: sobre a impossibilidade de mudar o mundo de cima pra baixo. Rio de Janeiro: Consequência, 2017.